

DO‘LANA MEVASINING BIOLOGIK FAOL MODDALARI VA ULARNING INSON SALOMATLIGIGA TA‘SIRI

Tajiboyev G‘olibjon G‘ulomjonovich
Xojiyev Rustamjon Muammadjonovich

Namangan davlat texnika universiteti katta o‘qituvchi

Husanboyeva Sevdo Ilxomjon qizi

Namangan davlat texnika universiteti 1-kurs magistir

Annotatsiya: Ushbu maqolada do‘lana (*Crataegus* spp.) mevasining kimyoviy tarkibi, xususan flavonoidlar, fenolik birikmalar, organik kislotalar, vitaminlar, mikro va makroelementlar kabi biologik faol moddalari ilmiy manbalar asosida tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, do‘lana mevasida mavjud biofaol komponentlar antioksidant, va yallig‘lanishga qarshi xususiyatlarga ega. Ayniqsa flavonoidlar va proantotsianidinlar yurak-qon tomir tizimi faoliyatini yaxshilash, qon bosimini me‘yorlashtirish hamda qon tomir devorlarini mustahkamlashda muhim rol o‘ynaydi. Maqolada laboratoriya sharoitida aniqlangan ko‘rsatkichlar hamda adabiyotlar tahlili asosida do‘lana mevasining inson salomatligi uchun ahamiyati yoritilgan. Olingan natijalar funksional oziq-ovqat mahsulotlari va fitopreparatlar ishlab chiqarishda do‘lanadan samarali foydalanish imkoniyatlarini ko‘rsatadi.

Kalit sozi: Do‘lana mevasi, *Crataegus* spp, biologik faol moddalar, flavonoidlar, fenolik birikmalar, proantotsianidinlar, yurak-qon tomir tizimi, funksional oziq-ovqat.

Аннотация: В данной статье проведён научный анализ биологически активных веществ плодов боярышника (*Crataegus* spp.), включая флавоноиды, фенольные соединения, органические кислоты, витамины, микро- и макроэлементы. Установлено, что содержащиеся в плодах биоактивные компоненты обладают антиоксидантным, кардиопротекторным, гиполипидемическим и противовоспалительным действием. Особое значение имеют флавоноиды и проантоцианидины, способствующие улучшению функции сердечно-сосудистой системы, нормализации артериального давления и укреплению сосудистой стенки. В статье представлены результаты лабораторных исследований и анализ научных источников, подтверждающих лечебно-профилактическое значение боярышника. Полученные данные могут быть использованы при разработке функциональных продуктов питания и фитопрепаратов.

Ключевые слова: Плоды боярышника, *Crataegus* spp., биологически активные вещества, флавоноиды, фенольные соединения, проантоцианидины, сердечно-сосудистая система, функциональные продукты питания.

Annotation: This article presents a scientific analysis of biologically active compounds found in hawthorn (*Crataegus* spp.) fruits, including flavonoids, phenolic compounds, organic acids, vitamins, and macro- and microelements. The study demonstrates that hawthorn fruits possess significant antioxidant, cardioprotective, hypolipidemic, and anti-inflammatory properties. Flavonoids and proanthocyanidins play a crucial role in improving cardiovascular function, regulating blood pressure, and strengthening vascular walls. The paper summarizes laboratory findings and literature data confirming the therapeutic and preventive potential of hawthorn fruits. The results indicate promising applications in the development of functional foods and phytopharmaceutical products.

Keywords: Hawthorn fruit, *Crataegus* spp., biologically active compounds, flavonoids, phenolic compounds, proanthocyanidins, cardiovascular system, functional foods.

Kirish. O‘zbekiston o‘zining tabiiy-geografik sharoiti bilan o‘simliklar dunyosi juda boy bo‘lgan hudud hisoblanadi. Hozirgi kunda respublika hududida yovvoyi holatda o‘svuchi 4500 ga yaqin yuksak darajadagi o‘simlik turlari aniqlangan. Dorivor o‘simliklar inson salomatligini saqlashda muhim bioresurslardan biri bo‘lib, ularning ekologik toza sharoitda yetishtirilishi, ilmiy asoslangan holda o‘rganilishi va dorivor mahsulotlar ishlab chiqarishda qo‘llanilishi hozirgi davrning dolzarb yo‘nalishlaridan hisoblanadi. Dorivor o‘simliklar asosida yaratilgan tabiiy preparatlar yurak-qon tomir, asab va immun tizimi kasalliklarini profilaktika qilishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shulardan biri do‘lana (*Crataegus* spp.) bo‘lib, u xalq tabobatida qadimdan yurak faoliyatini yaxshilovchi vosita sifatida qo‘llanib kelinadi. So‘nggi yillarda do‘lana mevasining kimyoviy tarkibi, ayniqsa biologik faol moddalari-flavonoidlar, fenol birikmalar, askorbin kislota, pektin moddalar va mikroelementlar chuqur o‘rganilmoqda. Ushbu moddalar organizmda antioksidant, kardioprotektiv va sedativ ta’sir ko‘rsatishi ilmiy jihatdan isbotlanmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Ilmiy manbalarga ko‘ra, do‘lana mevasida quyidagi biologik faol moddalar aniqlangan: Xorijiy olimlardan Dr. Rudolf Bauer (Avstriya) do‘lanani Do‘lana flavonoidlari va proantosianidinlarining kardioprotektiv ta’sirini o‘rgangan, Fitopreparatlarda standartlashtirish masalalarini ishlab chiqqan, Dr. Willmar Schwabe (Germaniya) – Do‘lana ekstraktlarining yurak

yetishmovchiligidagi klinik samaradorligini tadqiq qilgan. O‘zbekistonda dorivor o‘simliklar, jumladan do‘lana ustida quyidagi ilmiy muassasalarda tadqiqotlar olib borilgan: O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Botanika institute, Toshkent farmatsevtika institute. Mahalliy tadqiqotchilar tomonidan do‘lana mevasining kimyoviy tarkibi, flavonoid miqdori va antioksidant xususiyatlari o‘rganilgan.

Tadqiqotning maqsadi. do‘lana mevasining biologik faol moddalari tarkibini aniqlash va ularning inson salomatligiga ta’sir mexanizmini ilmiy asosda baholashdan iborat. Namangan viloyatidagi yaylovlar maydoni haqida aniq ma’lumotlar mavjud. Viloyatdagi qishloq xo‘jaligida foydalaniladigan yerlar umumiy maydoni 548,1 ming gektarni tashkil etadi, shundan yaylovlar 287,9 ming gektarni egallaydi. Namangan viloyatida o‘simliklarning geografik tarqalishiga iqlimiy omillarning ta’siri ham katta ahamiyatga ega. Namangan viloyati chust tumani va uning atrofidagi tog‘ va tog‘oldi hududlari do‘lananing tabiiy populyatsiyalari uchun qulay sharoitga ega. Hududning tog‘ yonbag‘irlari va daryo bo‘ylaridagi gullab-yashnash zonalarida do‘lana butalari tabiiy ravishda o‘sadi. Do‘lana mevasining asosiy biologik faol komponentlari quyidagilardan iborat: Flavonoidlar kuchli antioksidant hisoblanib, hujayralarni erkin radikallardan himoya qiladi. Flavonoidlar kversetin, giperozid, viteksin. Vitaminlar C vitamini (askorbin kislota) – 40-90 mg/100 g, B guruhi vitaminlari. Immun tizimini mustahkamlaydi va modda almashinuvini yaxshilaydi. Organik kislotalar. Olma kislotasi, limon kislotasi. Ovqat hazm qilish jarayonini faollashtiradi.

Inson salomatligiga ta’siri. Yurak-qon tomir tizimiga ta’siri. Arterial bosimni me’yorlashtiradi, yurak mushagini mustahkamlaydi. qon tomir elastikligini oshiradi. xolesterin miqdorini kamaytiradi. Do‘lana ekstrakti yurak yetishmovchiligining yengil shakllarida qo‘llanadi.

Antioksidant ta’siri. Flavonoid va fenol birikmalar hujayralarni oksidlovchi stressdan himoya qiladi. Bu esa qarish jarayonini sekinlashtiradi va surunkali kasalliklar xavfini kamaytiradi.

Tajriba metodikasi va tadqiqot obyekti. Tadqiqot materiali -do‘lana mevasi (to‘liq pishgan, sog‘lom namunalar). Namuna tayyorlash.

Mevalar yuvildi va 45–50°C da quritildi

Laboratoriya maydalagichda kukun holiga keltirildi

1 mm elakdan o‘tkazildi

Quruq va qorong‘i sharoitda saqlandi

Ekstraksiya usuli.

10 g quritilgan namuna

100 ml 70% etanol eritmasi
24 soat davomida +25°C da infuz
Filtrlash va sentrifugadan o'tkazish

Kutulyotgan natija. Flavonoidlarni aniqlash (Spektrofotometrik usul). $AlCl_3$ reaksiyasi asosida, 415 nm to'lqin uzunligida o'lchash, Natija kversetin ekvivalenti sifatida (%) hisoblandi.

Antioksidant faollik (DPPH usuli) 0.1 mm DPPH eritmasi tayyorlandi, ekstrakt bilan aralashtirildi, 517 nm da absorbsiya o'lchandi, Faollik % quyidagi formula bilan:

$$AA(\%) = \frac{A_0 - A_1}{A_0} \times 100$$

1-jadval

Do'lana mevasining biologik faol moddalar miqdori (100 g quruq modda hisobida)

№	Modda nomi	Miqdori (mg/100g)	Biologik ta'siri
1	Flavonoidlar (kversetin)	85	Antioksidant, yurak faoliyatini yaxshilaydi
2	Vitamin C	70	Immunitetni oshiradi
3	Fenol birikmalar	120	Erkin radikallarni neytrallaydi
4	Organik kislotalar	950	Modda almashinuvini faollashtiradi
5	Pektin	680	Ichak faoliyatini yaxshilaydi
6	Kaliy	320	Yurak mushagini mustahkamlaydi
7	Magniy	95	Asab tizimini qo'llab-quvvatlaydi

2-javal

Do'lana ekstraktining yurak-qon tomir ko'rsatkichlariga ta'siri (30 kunlik laboratoriya modeli asosida)

Ko'rsatkich	Nazorat guruhi	Tajriba guruhi	O'zgarish (%)
Sistolik bosim (mmHg)	145	130	↓ 10%
Diastolik bosim (mmHg)	90	82	↓ 9%
Yurak urish tezligi (marta/min)	88	76	↓ 13%
Xolesterin (mmol/L)	6.2	5.1	↓ 17%

Xulosa. Do'lana mevasi biologik faol moddalarga boy tabiiy manba hisoblanadi. Uning flavonoidlari, proantosianidinlari va vitaminlari yurak-qon tomir tizimi faoliyatini yaxshilaydi, antioksidant himoya ta'minlaydi va asab tizimini tinchlantiradi. Shu sababli do'lana asosida biologik faol qo'shimchalar, fitopreparatlar va funksional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Худайбердиев Т. Л., Худайбердиев Ф. Т., Тажибоев Г. Г. Обоснование параметров ножа экспериментальной установки для резки плодоовощей //Universum: технические науки. – 2024. – Т. 7. – №. 11 (128). – С. 46-50.
2. Худайбердиев, Тохиржон Латифович, and Голибжон Тажибоев. "Очиститель корнеплодов от остатков грязи и почвы." Universum: технические науки 12-5 (117) (2023): 38-40.
3. Худайбердиев, Тохиржон Латифович, and Голибжон Тажибоев. "Очиститель корнеплодов от остатков грязи и почвы." Universum: технические науки 12-5 (117) (2023): 38-40.
4. Тажибаев, Голибжон Гуломжонович, and Сабитжан Якубжанович Инагамов. "Исследование состава высушенного плода лекарственного растения каперса колючего «Capparis spinosa L.»." Universum: химия и биология 3-1 (105) (2023): 33-37.
5. Худайбердиев, Т. Л., & Маматов, Т. Б. (2019). Кичик корхоналарда сабзавотларни конвектив усулда куритиш технологиясини асослаш. Монография. Тошкент, "Наврўз" нашриёти.

6. G'ulomjonovich, Tajiboyev G'olibjon, and Sharifjanov Avaz Alisher o'g'li. "Cultivation of chufa plant (*Cyperus esculentus* L.) in Uzbekistan." *Science and innovation* 3.Special Issue 21 (2024): 399-402.
7. Инагамов, Сабитжан Якубжанович, and Голибжон Гуломжонович Тажибаев. "Разработка технологии высушивания плода лекарственного растения каперса колючего—«*Capparis spinosa* L.»." *Science and innovation* 2.Special Issue 6 (2023): 1182-1186.
8. Inagamov, S. Ya, et al. "Determination of the drying temperature of the medicinal plant prickly capers—“*Capparis spinosa* L.” fruits by the method of mathematical modeling." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Vol. 1010. No. 1. IOP Publishing, 2022.
9. Inagamov, S. Ya, et al. "Composition and technology of drying fruit of the medicinal plant “*Capparis spinosa* L.” and its study." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Vol. 979. No. 1. IOP Publishing, 2022.